

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.

Науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

НАБІР СПІВАКІВ ДО МИТРОПОЛИЧОЇ ХОРОВОЇ КАПЕЛИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.

Одним із напрямів діяльності київських митрополитів була опіка над хоровою музикою. Утримання співаків митрополичої хорової капели здійснювалося кафедральним коштом, яким розпоряджався архієрей з допомогою кафедральної контори. Вона передавала гроші хоровому реєнту, який безпосередньо займався вирішенням матеріальних питань капели. Також до його компетенції належала організація роботи хористів та диригування. Голоси співаків лунали в стінах Софійського собору. Склад хору залежав від творчого задуму та від змоги знайти на вакантне місце талановитих до співу хлопців. У документах другої половини XVIII ст. зафіксовано різну кількість хористів.

20 лютого 1757 р. архідиякон Мелхіседек склав “Справку про півчих”¹, де вказано кількісний та якісний склад митрополичого хору, інформацію про їхнє навчання та одяг. У хорі співали чотири малолітні хлопці-дисканти, три альти, окремою групою виділено імена ще трьох хористів, проте тут немає жодної вказівки, якими голосами вони співали, можна лише припустити, що це були тенори. Додатково зазначено імена двох дяків. Тобто разом в хорі було 12 осіб.

Із звернення до митрополита Арсенія (Могилянського) намісника Києво-Софійського монастиря ігумена Іосифа дізнаємося, що 1759 р. в капелі було 27 осіб, а навесні 1766 р. – 11 осіб, з них дорослих – 5, малих – 6².

У відомості “скільки при Київскомъ Архыерейскомъ домѣ состоитъ нынѣ на лицо штатныхъ и заштатныхъ монашествующихъ, пѣвчихъ и служытелей, и на какомъ оные содержаніи находятся”, складеній у травні 1799 р., вказано басів, тенорів та альтів, разом – 15 осіб³.

Беручи до уваги інформацію з інших документів, стає зрозумілим, що склад хору змінювався. Причина цьому – вікове обмеження для певних голосів. Діти за два-три роки вирости і їхні голоси вже не гармонували з замисленим звучанням. З іншого боку – оплата праці та умови не були належними для того, щоб тривалий час залишатися на цій роботі. Юнаки-співаки, паралельно додатково навчаючись, зокрема латини чи іконопису, шукали кращого заробітку. Для того щоб поповнити хор потрібними голосами, реєнти вдавалися до активного пошуку.

Цей процес докладно описано в інструкції, виданій із Київської консисторії за указом митрополита Арсенія (Могилянського) 3 грудня 1759 р. для “вокальной его Преосвященства музыки реєнту ієромонаху Ілії”⁴. Текст інструкції складається з на п’яти частин, де зазначено деталі мети поїздки, критерії відбору майбутніх хористів та настанови, як має поводити себе ієромонах дорогою.

Реєнту наказували, як найшвидше відправитися в поїздку, відвідуючи в Київській митрополії всі населені пункти та монастирі з метою пошуку талановитих співаків для митрополичої хорової капели. Насамперед потрібно було набрати дискантів і альтів. А саме дискантів перших – 4 особи, альтів перших – 4 особи, тенорів перших – 4 особи, басів перших – 2 особи, басів других або третіх – 2 особи. Суворим був віковий критерій відбору. Хлопчики-дисканти обмежувалися віком 7-8 років, а альти – 11-12 років.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 152, спр. 31, арк. 8.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 161, спр. 36, арк. 1.

³ ЦДІАК України, ф. 184, оп. 1, спр. 3, арк. 5-5зв.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 155, спр. 7, арк. 3.

Знайшовши здібних співаків, реєнт мав записати їхні імена та прозвиська, вказати, з якого місця родом та з якого стану їхні батьки. Дітей брати лише з відома їхніх опікунів. Якщо хлопчик перебував у монастирі, тоді від настоятеля “пристойнимъ образомъ требовать”, щоб обраному монастирським коштом забезпечували дорогу до Києва. Дітей церковнослужителів та сиріт при школах з відома тамтешнього священника разом із супровідним листом від реєнта звелено відправляти до місцевого духовного правління. В реєнтському листі “пристойнимъ требованіємъ даби от тѣхъ правленій онихъ тобою набранихъ пѣвчихъ в катедру на приличномъ безъ изылишества епаршескомъ коштѣ отсилано”. Людей з інших станів “неволею не принуждать”, навіть якщо вони здібні до співу, лише якщо вони самостійно виявлять бажання бути при митрополичому хорі.

У другій частині тексту інструкції містився наказ ієромонаху Іллі добросовісно виконувати завдання та гідно поводитися дорогою.

Ієромонаху Іллі заборонялося “для какой либо страсти” обирати до хору безталанних хлопчаків, а також не звертати уваги на будь-чий прохання, й поготів брати хабарі. За порушення цих вказівок реєнту погрожувалося штрафами та катуваннями. Ієромонах мав будь-де, за будь-яких обставин нікому не чинити образ та озлоблення. Загалом “во всемъ поступатъ честно и добропорядочно и чину монашескому свойственно”. Виконувати доручену справу “радительно безъ всякой страсти”. Дорогою ієромонах Ілля мав зупинитися в будинках священників, в монастирях, прибувши туди, за необхідності вимагати “со всякою учтивостію” надати необхідні харчі для нього і його коней. Дорогою за потреби показувати всім, кому потрібно, цю інструкцію. Якомога частіше доповідати про хід виконання завдання. Після завершення відрядження – прибути до Києва та подати до консисторії рапорт разом із оригіналом тексту цієї інструкції. На завершення ієромонаха Іллю остерігали від розголошення державної таємниці, а за потреби надіслати таку інформацію, веліли робити так, як того вимагає указ імператора, копію якого навели на звороті аркуша¹.

З дорученим завданням ієромонах Ілля впорався за два з половиною місяці й повернувся до Києва з сімома хлопчиками. Про це він повідомив 17 лютого 1760 р.² Як того вимагала консисторія, разом з рапортом повернув оригінальний примірник інструкції та подав реєстр відібраних ним молодих співаків:

- Максим Іванович – родом із міста Ніжина, з родини священника, другий бас;
- Ігнат Захарієв – із с. Бондарі Лубенського полку, з родини священника, бас;
- Йосиф Феодорович (Федовъ) із с. Загорівка Ніжинського полку, з родини священника, перший тенор;
- Іван Дмитрієв (Дімитрієвъ) із містечка Салтикова Дівиця Ніжинського полку, з козацького стану, альт;
- Ананія Романович з міста Ніжина, козацького стану, альт;
- Данило Федорович із Густинського монастиря, сім’ї посполитого, альт;
- Наум Іванів з міста Сенча Лубенського полку, сім’ї дяка, альт.

У результаті такого відбору вдалося відносно швидко заповнити добірними голосами вакантні місця в хорі, однак такий спосіб потребував відлучення на певний час керівника хору – реєнта.

Дещо в інакший спосіб відбулося рекрутування співаків, описане в документі від 1791 р. На той час, у зв’язку з уведенням штату, посада реєнта отримує назву “пѣвческий уставщикъ”. У січні 1791 р. уставник ієромонах Гавриїл подав на розгляд архієрею доповідну, де зазначав, що в хорі відсутні співаки з голосами: першого дисканта, першого тенора і альтя. Також йому відомо, що в с. Келеберда Золотоніського пов. (нині Кременчуцького р-ну Полтавської обл.) проживає 19-ти річний стихарний дяк Григорій Пашенко, в Козельці 22-х річний дяк Микола Сомицький з басистим голосом, там же священника Михайла Митковського 10-ти річний син Василій та з с. Войтове Переяславського пов. (Згурівського р-ну Київської обл.) вікарного

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 155, спр. 7, арк. 4зв.

² Там само, арк. 2.

священика Якова Скряги 8-ми річний син Даниїл. Усі вони здібні до співу, тож уставник просить, щоб архієрей наказав їм прибути до Києва, а також, щоб благочинні розпочали пошук інших голосів. 28 січня Митрополит Самуїл (Миславський) наказав з дикастерії розіслати укази з проханням знайти здібних до співу та вислати їх до Києва¹. Відповідно 31 січня вислано укази: благочинним Старокиївському, Києво-Подільському, Трипільському, Остерському та протопопам Пирятинському, Хорольському, Миргородському.

Згадані у донесенні уставника особи прибули до Києва на прослуховування. Після приїзду 5 березня 1791 р. виявили, що дяк Микола Сомицький мав хороший бас, але не вписувався між півчих і був відправлений працювати, як і раніше, на свою посаду. 10-ти річний Василій Митковський мав дискант, але переріс, тож його відправили додому з приписом від митрополита “отцу его священнику, чтобъ онъ его отдалъ въ академію для ученія немедлѣнно, и не держалъ бы болѣе въ дому своемъ ни подъ какимъ видомъ”. Не прийняли до хору й Даниїла Скрягу. А от стихарний дяк Григорій Пашенко 13 березня з веління митрополита був прослуханий уставником ієромонахом Гавриїлом. Він визначив, що дяк має голос другого басу, після чого його прийняли до капели і мав приступити до співу після Пасхи².

У результаті пошуків інших голосів більшість благочинних відправили відповідь, що підходящих голосів не знайдено. Винятком став Переяславський пов. На розгляд митрополитові було запропоновано чотирьох хлопчиків: з Переяслава син покійного стихарного дяка Леонтія Киселівського Симеон – 7-ми років, співав першого альтя; з с. Ковалин (нині Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.) син дяка Якова Синюти Даміан – 13-ти років, співав альтя; з с. Помоклі (Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.) покійного половинного священика Петра Саханського син Мойсей, співав альтя; з Яготина покійного військового вахмістра Павла Родакова син Іоанн – 7-ми з половиною років, співав альтя. Однак чи були вони прийняті в митрополичий хор – із тексту справи невідомо³.

Отже, такий спосіб віднайти співаків вимагав значного документообігу, витрат на надсилання листів, такий відбір займав удвічі більше часу, та головною вадою було те що не кожен церковнослужитель мав талант та вміння розпізнати потрібний голос.

Окрім описаного масового набору до хору потрапляли й через особисте звернення на ім'я преосвященного. Для прикладу – випадок. У жовтні 1757 р. Григорій Трохимович, родом із с. Піски Роменської протопопії, подав прохання взяти його на роботу. Причину звернення було викладено в документі. Батько Григорія був священиком потім прийняв постриг у Софійському монастирі та зайняв посаду шафаря в Щербанівці Трипільського пов., але у 1755 р. помер. Його дружина упокоїлася ще коли син Григорій був малолітнім. На батьківське місце священика став син Карп. Майновий спадок поділили ще один син та сестри. Тож наймолодшому Григорію не лишилося засобів на проживання⁴. 3 травня 1761 р. до митрополита Арсенія (Могилянського) з проханням взяти його до хорової капели звернувся з с. Рачки (ймовірно, сучасне с. Рачки Чуднівського р-ну Житомирської обл.) син священика Покровської церкви Федір Іванович Маркевич. Цьому проханням передувало офіційний лист із Київської губернської канцелярії. У ньому зазначалося, що с. Рачки розташовано на теренах Речі Посполитої, тож Федір має прийняти присягу на вірність імператриці⁵.

Добровільний набір дозволяв отримати мотивованих співаків, однак, покладаючись на такий спосіб, неможливо швидко набрати потрібну їхню кількість.

Отже, більшість прийнятих хлопців були вихідцями з родин церковнослужителів із території Київської митрополії, значна частина з них були знедолені – в скрутному матеріальному стані або сироти. Найбільш ефективним способом пошуку хористів було відрядження хорового реєнта.

¹ ЦДІАК України, оп. 185, спр. 13, арк. 1-1зв.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 185, спр. 13, арк. 18-27зв.

³ ЦДІАК України, арк. 38-42зв.

⁴ ЦДІАК України, оп. 152, спр. 31, арк. 19.

⁵ ЦДІАК України, оп. 156, спр. 26, арк. 1-3.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластична реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019